

MODDIY-MAISHIY HAYOT BILAN BOG‘LIQ IZOGLOSSALAR (TERMIZ TUMANI MISOLIDA)

Xongeldiyeva Sevara

O‘zbek filologiyasi fakulteti

Lingvistika (o‘zbek tili) ta’limi yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19448376>

Annotatsiya: Mazkur maqolada areal lingvistika nuqtai nazaridan Surxondaryo viloyati Termiz tumani shevalarida uchraydigan moddiy-maishiy hayotga oid leksik izoglossalar tahlil qilinadi. Tadqiqotda uy-ro‘zg‘or buyumlari, oziq-ovqat, kiyim-kechak, mehnat qurollari bilan bog‘liq so‘zlarning hududiy farqlanishi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: areal lingvistika, izoglossa, sheva, Termiz shevasi, leksik qatlam, moddiy madaniyat.

Areal lingvistika tilda mavjud qonuniyatlarni hududiy nuqtayi nazardan tahlil qilishga bag‘ishlangan soha bo‘lib, tillararo aloqalarni bir til yoki turli tillar doirasida o‘rganish asosida rivojlantiriladi¹. Areal lingvistika til hodisalarining hududiy tarqalishini o‘rganadi². Har bir hududning moddiy va maishiy hayoti o‘ziga xos bo‘lib, bu tilning leksik qatlamida aks etadi. Ayniqsa, janubiy hududlar — xususan Termiz tumani shevalari o‘zining boy va rang-barang leksik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Termiz hududi turli madaniyatlar chorrahasi bo‘lib, bu yerda o‘zbek, tojik, turkman va boshqa tillar o‘zaro ta’sirlashgan. Natijada moddiy-maishiy leksika tarkibida o‘ziga xos izoglossalar shakllangan. bu tilga ham ta’sir ko‘rsatgan³.

Areal lingvistikada izoglossa hodisasi ham juda muhim ahamiyat kasb etadi. Izoglossa — bu ma’lum bir til hodisasining hududiy chegarasini bildiruvchi chiziqdir. U fonetik, leksik va morfologik ko‘rinishda bo‘lishi mumkin. Izoglossa termini birinchi bo‘lib XIX asr o‘rtalarida latish tili bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan August Belenshteyn tomonidan fanga kiritilgan. Undan keyin italyan tilshunosi Mateo Julio Bartole tadqiqotlari mazkur atamaning keng ommalashishiga sabab bo‘ldi. Izoglossa termini yunoncha “*Isoglosse*” so‘zidan olingan bo‘lib, *isos* – tekislik, maydon va *glosse* – nutq, til ma’nolaridagi so‘zlar birikuvidan hosil bo‘lgan⁴. Moddiy-maishiy izoglossalar esa:

- uy-joy
- ovqat
- kiyim
- mehnat vositalari

kabi kundalik hayot bilan bog‘liq so‘zlar orqali aniqlanadi. Termiz tumani shevasi janubiy o‘zbek lahjasiga kiradi va quyidagi belgilar bilan ajralib turadi: tojik va turkman tilining kuchli ta’siri; qadimiy turkiy elementlarning saqlanishi; leksik boylikning xilma-xilligi. Bu omillar moddiy-maishiy izoglossalarning shakllanishiga sabab bo‘lgan.

Termiz shevasida uy-ro‘zg‘or buyumlari nomlanishida adabiy tildan farq qiluvchi birliklar uchraydi:

Adabiy til	Termiz tumani shevasi
qoshiq	qashiq, çemçe

¹ Yuldosheva N., Kurbanazarova N. Areal lingvistika. – Termiz: Surxon-nashr, 2024. – 6 b.

² Abdurahmonov G. Areal lingvistika asoslari. – Toshkent: 2015. 45–60-b.

³ Karimov S. O‘zbek tilining janubiy lahjalari. – Toshkent: 2007. 78–95-b.

⁴ Yuldosheva N., Kurbanazarova N. Areal lingvistika. – Termiz: Surxon-nashr, 2024. – 49 b.

kosa	jam, piyala
chelak	satil, setil, çekek
supurgi	jorub

“jorub” so‘zi tojik tilidan⁵, “çemçe”, “jam” so‘zlari esa turkman tilidan kirib kelgan bo‘lib, janubiy hududlar uchun xos izoglossadir.

Oziq-ovqat nomlarida ham hududiy farqlar mavjud:

Adabiy til	Termiz tumani shevasi
non	nan, cho‘rek
sho‘rva	shurva
patir	petir, petyr

“nan” shakli tojik tilidan, “cho‘rek” so‘zi esa turkman tilidan o‘zlashgan bo‘lib, izogloss sifatida janubiy hududlarda keng tarqalgan.

Kiyim bilan bog‘liq so‘zlarda ham o‘ziga xoslik mavjud:

Adabiy til	Termiz tumani shevasi
ko‘ylak	kuylak, ko‘yneq, ko‘ylek
ro‘mol	dastro‘mol, yaliq
etik	maxsi, adik

“dastro‘mol” va “maxsi” kabi birliklar tarixiy va madaniy omillar bilan bog‘liq⁶.

Qishloq xo‘jaligiga oid so‘zlar ham muhim izoglossalarni tashkil etadi:

Adabiy til	Termiz tumani shevasi
ketmon	ketman, katmen
belkurak	bel, pil
o‘roq	uruq ⁷ , o‘raq

Bu farqlar fonetik va leksik o‘zgarishlar natijasida yuzaga kelgan.

Termiz hududidagi izoglossalar quyidagi omillar ta‘sirida shakllangan:

1. Til kontaktlari (tojik tili, o‘g‘uz lahjasi (turkman tili) ta‘siri)
2. Geografik joylashuv
3. Tarixiy jarayonlar
4. Madaniy almashinuv

Bu hududda tojik va turkman tilining ta‘siri kuchli bo‘lib, leksik qatlamda seziladi⁸. Moddiy-maishiy leksika tilning eng barqaror qatlamlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli Termiz shevasidagi ko‘plab birliklar uzoq tarixiy davrlardan beri saqlanib kelmoqda.

Izoglossalar orqali hududiy chegaralarni aniqlash, til tarixini o‘rganish, madaniy aloqalarni tahlil qilish mumkin.

⁵ Karimov S. O‘zbek tilining janubiy lahjalari. – Toshkent: 2007. 78–95-b.

⁶ Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –Toshkent:2012. 210–225-b.

⁷ Tojiev Y. O‘zbek shevalari leksikasi. –Toshkent: 2005. 50–70-b.

⁸ Karimov S. O‘zbek tilining janubiy lahjalari. – Toshkent: 2007. 78–95-b.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Termiz tumani shevalarida moddiy-maishiy hayot bilan bog'liq izoglossalar keng tarqalgan bo'lib, ular:

- leksik boylikni namoyon etadi;
- hududiy o'ziga xoslikni aks ettiradi;
- til tarixini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

Bu izoglossalar asosan tojik, turkman tili ta'siri, tarixiy jarayonlar va geografik omillar bilan bog'liq holda shakllangan.

